

TALABALARDA STRESSLI VAZIYATLARDA KOPING XULQ-ATVOR STRATEGIYALARI

Begjonova Gulnoza Alisher qizi
FDU, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda yuzaga keladigan stressli vaziyatlarda koping xulq-atvor strategiyalari va ularga xos xususiyatlar to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: koping strategiya, muammoga yo'naltirilgan koping, emotsiyaga yo'naltirilgan koping, qochishga yo'naltirilgan koping

КОПИНГ-ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ

Беджонова Гулноза Алишер кизи
ФДУ, 2-й курс магистратуры

Аннотация: В данной статье представлены сведения о копинг-поведенческих стратегиях студентов в стрессовых ситуациях и их характерных особенностях.

Ключевые слова: копинг-стратегия, проблемно-ориентированный копинг, эмоционально-ориентированный копинг, копинг-ориентированный на избегание.

COPING BEHAVIORAL STRATEGIES OF STUDENTS IN STRESSFUL SITUATIONS

Begjonova Gulnoza Alisher qizi
FDU, 2nd-year Master's student

Abstract: This article provides information on coping behavioral strategies of students in stressful situations and their characteristic features.

Keywords: coping strategy, problem-focused coping, emotion-focused coping, avoidance-focused coping.

Zamonaviy psixologiyada ta'kidlanishicha, stress — bu insonning ichki yoki tashqi tahdidlarga moslashuv (adaptatsion) reaksiyasidir. Biroq stressning uzoq davom etishi yoki haddan tashqari kuchli bo'lishi turli xil ruhiy buzilishlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Jumladan, moslashuv buzilishi, posttravmatik stress buzilishi, cho'zilgan qayg'u reaksiyasi va boshqa ruhiy holatlar shular jumlasidandir. Shu sababli stress psixik va somatik kasalliklarning rivojlanishida, shuningdek, shaxsning psixologik dezadaptatsiyasida muhim xavf omili sifatida namoyon bo'ladi.

Stressni yengish (koping) jarayonini o'rganish doirasida tadqiqotchilar koping strategiyalarining uchta asosiy turini ajratib ko'rsatadilar: muammoga yo'naltirilgan koping, emotsiyaga yo'naltirilgan koping va qochish (izolyatsiya) kopingi [43; 48].

Muammoga yo'naltirilgan koping stressli vaziyatni o'zgartirish yoki uning salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratilgan faol harakatlarni o'z ichiga oladi. Bu turdagi koping vaziyatni ratsional tahlil qilish va muammoni hal etishga qaratilgan maqsadli faoliyat orqali amalga oshiriladi.

Emotsiyaga yo'naltirilgan koping subyektiv stress darajasini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, bunda inson o'z emotsional holatini tartibga solishga intiladi. Bunga o'zini ayblash, g'azab, xavotir yoki shaxsiy kechinmalarga haddan tashqari e'tibor qaratish kabi emotsional reaksiyalar kiradi.

Qochishga yo'naltirilgan koping esa stressli vaziyatdan chetlashish, undan qochish yoki muammo bilan faol tarzda kurashmaslik orqali namoyon bo'ladi. Bu ko'pincha ijtimoiy chalg'itish yoki vaziyatdan butunlay chiqib ketish bilan ifodalanadi.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda stressni yengish strategiyalarini tasniflash bo'yicha ko'plab yondashuvlar mavjud. Eng keng tarqalgan va amaliyotda ko'p qo'llaniladigan klassifikatsiyalardan biri Ch. Karver (C. S. Carver) tomonidan taklif etilgan bo'lib, u stressni yengishning 15 ta strategiyasini ajratib ko'rsatadi va ularni COPE so'rovnomasi orqali o'lchashni taklif etadi [41; 42]:

Qabul qilish — vaziyatning real holatini tan olish va unga moslashish.

Faol koping — stressli vaziyatni yengishga qaratilgan bevosita va faol harakatlar.

Muammodan xulqiy chekinish — stress bilan faol kurashishdan voz kechish.

Inkor etish — sodir bo'lgan holatga ishonmaslik yoki uning mavjudligini rad etish.

Emotsional qo'llab-quvvatlash izlash — boshqalardan hamdardlik va tushunishni izlash.

Yumor — vaziyatni hazil va kulgi orqali yengillashtirish.

Instrumental qoʻllab-quvvatlash izlash — maslahat, yordam yoki maʼlumot soʻrab murojaat qilish.

Muammodan fikran chekinish — muammo haqidagi yoqimsiz fikrlardan chalgʻish (masalan, orzu qilish, uxlash).

Rejalashtirish — muammoni hal etish yoʻllari va harakatlar strategiyasini ishlab chiqish.

Ijobiy qayta baholash — stressli vaziyatni ijobiy tomondan qayta talqin qilish.

Dinga murojaat qilish — eʼtiqod, ibodat, meditatsiya yoki Xudodan madad izlash.

Oʻzini tiyish orqali koping — stressga javoban shoshilinch va oʻylamay harakat qilishni jilovlash.

“Tinchlantiruvchi vositalar”dan foydalanish — stressdan chalgʻish maqsadida alkogol, giyohvand moddalar yoki dori vositalarini qoʻllash.

Raqobatbardosh faoliyatni bostirish — muammoni hal etishga yordam beruvchi boshqa faoliyatlardan voz kechish.

Emotsiyalarga diqqatni jamlash va ularni faol ifodalash — salbiy his-tuygʻularni ochiq ifodalash.

Stressni yengish strategiyalarining psixologik muammolarga taʼsiri.

Psixologik muammolarga stressni yengish usullari bevosita taʼsir qiladi. Bir qator tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, koping uslubi insonning psixologik salomatligi va farovonligi bilan bogʻliq [35; 75]. Masalan, “muammoni hal qilishni rejalashtirish” va “ijobiy qayta baholash” strategiyalari subyektiv farovonlikning umumiy darajasi bilan ijobiy bogʻliq ekanligi aniqlangan. Aksincha, “masʼuliyatni qabul qilish” va “qochish/chekinish” strategiyalari talabalar subyektiv farovonligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Koping strategiyalari effektiv va noeffektiv sifatida tasniflanishi mumkin, bu esa respondentlarning emosional-xulqiy muammolariga bogʻliq. Effektiv kopingning asosiy vazifasi — psixologik moslashuvni taʼminlash, muammoni hal etish yoki psixologik farovonlikni tiklash. Shu bilan birga, noeffektiv strategiyalar stress alomatlarini vaqtincha kamaytirishi mumkin, ammo psixologik salomatlikni sustlashtiradi [27].

Talabalarining birinchi kursda oʻqiydiganlari misolida koping strategiyalarining samaradorligi A.A. Bekhter va hamkasblari tomonidan oʻrganilgan. Tadqiqotda klaster tahlili yordamida kopinglarning uch turkumli tasnifi keltirilgan: noadaptiv klaster, faol/proaktiv klaster va reaktiv klaster [37]. Noadaptiv kopinglar odatda emosional-shaxsiy muammolar bilan bogʻliqligi koʻrsatilgan: ushbu klasterga

depressiv epizod va moslashuv buzilishi bilan yashovchi talabalar kirgan. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotda bu xususiyatlar maqsadli ravishda o'rganilmagan va tahlil qilinmagan. Adabiyotlarda shuningdek, qaysi strategiyalar samarali, qaysilari samarali emasligi masalasi ham ko'rib chiqiladi. Eng noeffektiv strategiyalar qatoriga qochish va o'zini ayblash kiradi [22]. Effektiv koping strategiyalari stressli vaziyatlarda yuqori darajadagi ijobiy kognitiv va xulqiy moslashuvni ta'minlaydi, shuningdek, xavotir va depressiya xavfini kamaytiradi. Aksincha, noeffektiv strategiyalar yuqori darajadagi xavotir va depressiya bilan bog'liq [38]. Bunday bog'liqlik yosh respondentlar tanlovlari asosida ham o'rganilgan. Masalan, Hindistonning Kashmir hududida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, noadaptiv strategiyalardan foydalangan yoshlarda xavotir va depressiya alomatlari aniq namoyon bo'ladi. Rossiya tadqiqotida esa noadaptiv strategiyalar, jumladan "masofalanish" va "qochish/chekinish", shaxsiy xavotirlik va depressiv holatlar bilan ijobiy korrelyatsiya qilgani aniqlangan. Shu bilan birga, muammoni hal qilishni rejalashtirish va ijobiy qayta baholash kabi adaptiv strategiyalar salbiy bog'liqlikni ko'rsatgan [36; 38].

Shuningdek, alohida strategiyalarni emosional-xulqiy muammolarga ta'siri nuqtai nazaridan ham tahlil qilish urinishlari mavjud. M. Ioannou va hamkasblari "ijtimoiy qo'llab-quvvatlash" strategiyasini o'rganib, uning depressiya alomatlarini sezilarli darajada kamaytirishi bilan bog'liqligini aniqlagan; ya'ni, bu strategiya samarali strategiya sifatida qaralishi mumkin. Shu bilan birga, mualliflar ta'kidlaydiki, depressiya alomatlarining kamayishi faqat stress darajasi o'rtacha bo'lganda kuzatiladi [55].

Boshqa bir strategiya — proaktiv koping (kelajakdagi stressorlar uchun tayyorgarlik) tahlil qilingan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, proaktiv koping darajasi past bo'lgan yoshlar kundalik stressorlarning ta'siriga ko'proq moyil bo'ladi. Shu sababli, proaktiv koping adaptiv strategiya sifatida qaraladi. Shuningdek, fobiya bilan yashovchi respondentlarda noadaptiv strategiyalar ustunligi aniqlangan.

Stressni yengish strategiyalari va ularning psixologik jihatlari. Talabalar orasida o'zini ayblash, emotsional va instrumentatsion qo'llab-quvvatlashdan foydalanish strategiyalari stressni yengishda noadaptiv usullar sifatida qayd etilgan [40]. Shu natijalar bilan mos keladigan xulosalar B. Lyuu (B. Lew) va hamkasblari (2019) tadqiqotida ham aniqlangan. Ushbu tadqiqotda talabalar orasida o'z joniga qasd xavfi bilan bog'liq risk faktorlar o'rganilgan; asosiy omillar sifatida depressiya, xavotir, stress, ikkilamchi omillar sifatida esa, fikran chekinish, o'zini ayblash va psixoaktiv moddalardan foydalanish kabi koping strategiyalari aniqlangan [61]. Shu

bilan birga, endometriozdan aziyat chekadigan yosh ayollarni o'rganish natijalarida hayot sifati va noadaptiv koping strategiyalari (masalan, o'zini tanqid qilish, ijtimoiy izolyatsiya) o'rtasida bog'liqlik aniqlangan [51]. Boshqa tomondan, kognitiv qayta tuzish (cognitive restructuring) esa adaptiv koping strategiyasi sifatida hayot sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Din orqali koping (religious coping) masalasi esa, murakkab va turlicha natijalar ko'rsatadi. Musbat diniy koping ijobiy diniy strategiyalarni o'z ichiga oladi, masalan, ruhaniy qo'llab-quvvatlash izlash yoki diniy hodisalarni ijobiy qayta talqin qilish. Aksincha, salbiy diniy koping ruhiy norozilik yoki Xudoning jazosi kabi strategiyalar bilan bog'liq [67]. Tibbiyot fakulteti talabalarini o'rganishda qisqa diniy koping shkalasi ishlatilgan va natijada shunday topilgan: salbiy diniy koping, musbat koping bilan solishtirganda, depressiya va xavotir alomatlari bilan sezilarli darajada bog'liq [49].

Koping samaradorligini muhokama qilganda, o'z-o'ziga samaradorlik (self-efficacy) tushunchasi ham muhim hisoblanadi — ya'ni respondentlar o'z hayotiy faoliyatidagi samaradorlikni qanday baholaydi. O.O. Baranov va V.N. Galyapina tadqiqotiga ko'ra, yoshlarning o'z-o'ziga samaradorligi quyidagi koping strategiyalari bilan ijobiy bog'liq: “muammoni hal qilish”, “o'zini nazorat qilish”, “hobbi” [2]. Shu bilan birga, “muammodan qochish” va “ijtimoiy qo'llab-quvvatlash izlash” strategiyalari salbiy bog'liqlik ko'rsatgan. Shundan kelib chiqib, samarali kopinglar o'z-o'ziga samaradorligi yuqori talabalar orasida ko'proq kuzatiladi, bu esa o'zaro qo'llab-quvvatlanadi.

Bir qator nazariy konsepsiyalarda shaxsiy (dispozitsion) koping va situatsion koping farqlanadi. Shaxsiy koping — bu ma'lum shaxsga xos, turli hayotiy vaziyatlarda barqaror strategiyalar bo'lsa, situatsion koping faqat ma'lum sharoitlarda namoyon bo'ladi. Bu shuni ko'rsatadiki, koping shaxs duch keladigan stressorlar talablariga qarab o'zgaradi [59]. Shu bilan birga, odamlar stressni yengish uchun odatiy, muntazam usullarni shakllantirishi mumkin, bu esa shaxsiy kopingni baholash zarurligini ko'rsatadi [42]. Masalan, ijobiy qayta baholash strategiyasi shaxsiy kopingga mansub bo'lsa, muammoga yo'naltirilgan strategiyalar, rejalashtirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash izlash ko'proq situatsion xususiyatga ega [27]. Rus tilidagi tanlovlarda shaxsiy va situatsion koping strategiyalarini ajratish va baholash urinishlari ham bo'lgan. Xususan, E.I. Rasskazova tomonidan COVID-19 pandemiyasi davrida olib borilgan tadqiqot bunga misol bo'ladi [28]. Biroq, ushbu tadqiqotning asosiy cheklovi — tanlovning kichik hajmi, natijalarni faqat dastlabki va keyingi tadqiqotlar talab qiladigan darajaga keltiradi. Boshqa tadqiqot ijtimoiy

tarmoqlarda muloqot qilishdagi aloqa qiyinchiliklari vaziyatini o'rganadi [5]. Ushbu turdagi muloqot zamonaviy yoshlar uchun xarakterli bo'lib, shuning uchun onlayn-kommunikatsiya vaziyati yoshlar uchun tipik situatsion stressor deb hisoblanadi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, nisbiy yetishmovchilikni his etish xavf hissining oshishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida boshqalarning qadriyatlarini va qarashlari bilan farq qiladigan shaxslarni "yomon niyatli" deb baholash ehtimolini oshiradi va natijada tarmoqdagi muloqotdan qochish, ya'ni evitativ koping strategiyalarini qo'llashga olib keladi. Biroq, ushbu tadqiqotda bir qancha cheklovlar mavjud. Ulardan biri — ishtirokchilar tanlovini yetarlicha nazorat qilmaslik. So'rov ijtimoiy tarmoq orqali o'tkazilgan, lekin ikki turli foydalanuvchi profilining bir shaxsga tegishli bo'lishi yoki ishtirokchining profilida ko'rsatilgan yosh haqiqiy bo'lishini nazorat qilish haqida ma'lumot berilmagan. Boshqa cheklov esa koping-estrategiyalarini aniqlash uchun anketali so'rovdan foydalanganlik, standartlashtirilgan va validatsiyadan o'tgan "stressni yengish" so'rovnomasidan foydalanilmaganidir.

M.V. Klementyeva va V.I. Ivanova esa voyaga yetish jarayonini ijtimoiy rivojlanish vaziyati sifatida ko'rishni taklif qiladi [12]. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, voyaga yetish davrining uzayishi emotsiyalarga yo'naltirilgan koping va evitativ strategiyalarning rolini oshiradi. Shuningdek, o'tish davrining beqarorligi tufayli yuzaga keladigan xavotir darajasi va yoshlarning o'zlariga qaratilganlik darajasi — bu muammoni inkor qilish, asossiz kutishlar, emotsiyalarni bostirish va o'zini ayblash orqali qiyinchiliklarni yengishga urinishlarining prediktorlaridir. Boshqa tomondan, yoshlarning hayotiy tajribalarga ochiqligi, kelajakka optimizmi, shaxsiyatni o'rganishi va boshqalarga yo'naltirilganligi — bu muammoni hal qilish rejalashtirish va stressli vaziyatni ijobiy qayta talqin qilish, shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash izlash kabi adaptiv strategiyalar prediktoridir. Ushbu tadqiqotning kamchiligi shundaki, u faqat mavjud koping strategiyalarini o'rganadi, koping strategiyalarining vaqt o'tishi bilan situatsion o'zgarishlarini hisobga olmaydi.

Keltirilgan tadqiqotlar situatsion kopinglarni o'rganish zarurligini ko'rsatadi, biroq keyingi ishlarda bu kamchiliklarni bartaraf etish talab qilinadi. Shaxsiy va situatsion strategiyalarni aniqlash psixologik rehabilitatsiya maqsadlari uchun muhimdir. Situatsion strategiyalar moslashuvchanroq bo'lib, rehabilitatsiya va psixoterapiya jarayonida shakllanishi mumkin. Shuning uchun, bunday strategiyalarni aniqlash va rivojlantirish yoshlar stress ta'sirida bo'lganlarda samarali ishlash uchun foydalidir.

Adabiyotlar:

1. Ivanova O.Yu., Nikolaeva L.P. Talabalar orasida psixik salomatlikning buzilishida emotsional stressning omili // Rossiya Yangi Universiteti Xabarnomasi. 2013. № 1. B. 39–43.
2. Klementyeva M.V., Ivanova V.I. Rossiya talabalarining shakllanayotgan kattalik davrida koping-strategiyalari // Madaniy-tarixiy psixologiya. 2023. T. 19. № 3. B. 72–80. DOI: 10.17759/chp.2023190309
3. Kononov A.N., Novikova A.S. Psixologiya va tibbiyot yoʻnalishidagi talabalar orasida imtihon stressini boshdan kechirish va unga moslashish xususiyatlari // Ilmiy natija. Taʼlim pedagogikasi va psixologiya. 2023. T. 9. № 2. B. 129–145. DOI: 10.18413/2313-8971-2023-9-2-0-10
4. Koroleva N.N., Bogdanovskaya I.M., Uglova A.B. va boshq. Oliy taʼlim muassasalarida ishlaydigan talabalar orasida tashkiliy stress bilan kurashish uchun shaxsiy resurslar // Inson kapitali. 2023. № 12 (180), 1-qism. DOI: 10.25629/HC.2023.12.27
5. Kulikova T.I. Pandemiya davrida turli yoshdagi talabalar orasida hayotga chidamlilik va koping-strategiyalar oʻrtasidagi bogʻliqlikni oʻrganish // Ilmiy-pedagogik sharh. 2022. № 3 (43). B. 168–175. DOI: 10.23951/2307-6127-2022-3-168-175
6. Leonova Yu.I., Spizhchenkova M.A. Oliy taʼlim muassasalari talabalarining koping-stilidagi jinsiy xususiyatlar // Psixologiyada zamonaviy tadqiqot yoʻnalishlari: XXI asrning uchinchi oʻn yilligiga chaqiriqlar / Tahr. A.L. Zhuravlev, T.A. Zhalagina, N.V. Kopylova, N.N. Demidenko. Tver: Tver Davlat Universiteti, 2023. B. 386–391.
7. Leontyev D.A. Stressli vaziyatlarni yengishning psixologik resurslari: asosiy konstruktsiyalarni aniqlashtirish [Elektron manba] // Zamonaviy Rossiya jamiyatida stress va unga moslashuvchi xatti-harakatlar psixologiyasi. II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Kostroma: KGU, 2010. T. 2. B. 40–42.
8. Mironova O.I. Talabalar orasida imtihon stressini oʻrganish yondashuvlari // Taʼlim pedagogikasi va psixologiyasi. 2021. № 1. B. 159–170. DOI: 10.31862/2500-297X-2021-1-159-170
9. Mukhina V.S. V.S. Mukhina tavalludiga bagʻishlangan: yosh psixologiyasi va shaxs rivojlanishi fenomenologiyasiga yangi qarash // Shaxs rivojlanishi. 2021. № 1-2. B. 8–131. DOI: 10.31862/2073-9788-2022-1-10-80
10. Nartova-Bochaver S.K. Shaxs psixologiyasi tizimida “Coping behavior” tushunchasi // Psixologik jurnal. 1997. T. 18. № 5. B. 20–30.